

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

TA'LIM MUASSASALARIDA DEVIANT XULQ KO'RINISHLARI PSIXODIAGNOSTIKASI VA PSIXOKORREKSIYASINING TASHKIL ETILISHI

Rahmatullayeva Shirin Xayrulla qizi

*Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti 2-bosqich magistranti, Shayxontohur tumani 102-maktab
psixologi*

Annotatsiya: *Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” degan gaplari qariyb bir asrki o‘zining zalvorini yo‘qotgani yo‘q, fikrimizcha yo‘qotmaydi ham. Chunki, o‘smirlik yoshiga kelib shaxs shakllanayotgan bir davrda xulqdagi og‘ishlarning asosiy sabablaridan biri bu tarbiyadagi xatolar va noto‘g‘ri tarbiya bo‘lib qolmoqda. Albatta, xulq og‘ishiga yana bir qator sabablar ham yo‘q emas, shunday bo‘lsada oilaviy yoki pedagogik tarbiyada jiddiy e‘tibor berish kerak bo‘lgan, xulq og‘ishlikni oldini olish va bartaraf etishning asosi bo‘lgan muhim jihatlar bor.*

Kalit so‘zlar: *psixokorreksiya, psixodiagnostika, metodika, xulq og‘ishish, ta‘lim muassasa, amaliyot, integratsiya, dastur.*

Kirish. Keyingi paytlarda psixologiyada xulqi og‘ishgan o‘smirlar bilan psixokorreksion ishlarni olib borish masalasi dolzarblashib bormoqda. Tarbiyada mukammal formula yo‘qki, jamiyatda hamma bola bir xil darajada tarbiyalansa. Har bir bola o‘ziga xos ijtimoiy muhitda o‘sadi, tabiiyki unga ijobiy hamda salbiy ta‘sirlar turlicha bo‘ladi. Bolani voyaga yetgunicha oq choyshabga o‘rab katta qilishning iloji yo‘q va doim ham bolaga yetarlicha e‘tibor qila olmaymiz. Qaysidir vaziyatda kimningdir e‘tiborsizligi, kimningdir aybi bilan bola “yomon bola”ga aylanib qoladi. Psixologik jihatdan uni “xulqi og‘ishgan” deviant xulq atvorli bola deb atash mumkin. Bizning fikrimizcha har qanday bola bu nihol. Lekin ayrim nihollar shamol ta‘sirida yo boshqa biror tabiiy ta‘sir natijasida qiyshayishi, sinishi mumkin. Juda ham yomon hollarda esa tanasiga zararkunanda o‘simlik va hashoratlar yopishib olishi yoki kasallanishi kuzatiladi. Lekin, oqil tajribali dehqon bunday vaziyada qiyshaygan daraxtga tirgak qo‘yadi, zararkunandalar va kasalliklardan tozalash uchun niholni dorilaydi, singan shoxlarga shakl berib kesadi. Hozirgi zamon ota-onalari, tarbiyachi va pedagoglari shunday “oqil dehqon” bo‘lishlari kerak.

Ta‘lim muassasalari, ayniqsa ixtisoslashtirilgan o‘quv-tarbiya muassasalarida faoliyat ko‘rsatuvchi amaliy psixologlarimiz tomonidan duch kelinadigan eng dolzarb muammolardan biri – bu xulqi og‘ishgan o‘smirlar bilan ishlash masalasidir. Bu masala tangasining ikkinchi tomonida psixokorreksion dastur tuzish va u asosda ishlash turadi. Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus davlat ta‘lim muassasalarida o‘quvchilarni psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash tizimini yananda takomillashtirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 12-iyul 2019-yildagi 577-son Qarorining ijrosini ta‘minlash maqsadida maktab amaliyotchi psixologlariga har yangi o‘quv yilida O‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va psixologik-pedagogik respublika tashxis markazi tomonidan korreksion dasturlar hamda diagnostik metodikalar ishlab chiqiladi,

hamda mazkur ish rejadan foydalangan holda umumta'lim maktablaridagi psixologlar deviant xulq-atvorga moyilligi mavjud bo'lgan o'quvchilar bilan psixologik tadbirlar olib borishadi.

Umumta'lim maktablarida psixologik tadbirlarni tashkil etish ish rejasiga asosan 5-11-sinf o'quvchilari o'rtasida xulqida og'ishish darajasini aniqlash diagnostikasini tashkil etish maqsadida E.V.Leusning "Shaxs xususiyatlarini o'rganish" testidan foydalaniladi. 5 ta shkala bo'yicha xulq-atvor taqsimlanadi.

1-jadval

I shkala ijtimoiy shartli xatti- harakatlar	0-10	Ijtimoiy shartli shartli xulq-atvorning yo'qligi, individuallashtirish
	11-20	Ijtimoiy shartli shartli xulq-atvor mavjud
	21-30	Ijtimoiy shartli shartli xulq-atvorning shakllanganligi
II shkala Delinkvent xulq atvor	0-10	Delinkvent xulq-atvor belgilarining yo'qligi
	11-20	Delinkvent xulq-atvorning vaziyatga bog'liq moyilligi aniqlandi
	21-30	Delinkvent xulq-atvorning shakllangan modeli
III shkala Qaramlik (addiktiv) xulq- atvor	0-10	Qaramlik xulq-atvor belgilarining yo'qligi
	11-20	Qaramlik xulq-atvorning vaziyatga bog'liq moyilligi aniqlandi
	21-30	Qaramlik xulq-atvorning shakllangan modeli
IV shkala Agressiv xulq-atvor	0-10	Agressiv xulq-atvor belgilarining yo'qligi otsutstviye priznakov agressivnogo povedeniya
	11-20	Agressiv xulq-atvorning vaziyatga bog'liq moyilligi aniqlandi
	21-30	Qaramlik xulq-atvorning shakllangan modeli
V shkala suitsidal (autoagressiv) xulq-atvor	0-10	Suitsidal xulq-atvor belgilarining yo'qligi
	11-20	Suitsidal xulq-atvorning vaziyatga bog'liq moyilligi aniqlandi
	21-30	Suitsidal xulq-atvorning shakllangan modeli sformirovannaya povedeniya

Har bir shkala uchun mumkin bo'lgan maksimal ball - 30 ball. Olingan natijalarni sharhlash shkala bo'yicha yuqori umumiy ball (ballarda) ijtimoiy-psixologikmoslashuvning yuqori darajasini ko'rsatishiga asoslanadi:

21 dan 30 balgacha bo'lgan qiymatlar aniq ijtimoiy-psixologik moslashuv sifatida baholanadi, 11 dan 20 balgacha - yengil darajadagi ijtimoiy-psixologik moslashuv; 0 dan 10 balgacha - ijtimoiy-psixologik moslashuv belgilari yo'q. O'smirlarning deviant xulq-atvorga moyilligining o'rtacha guruh ko'rsatkichlari ($M \pm m$), ballarda

2-jadval

Ko'rsatkichlar (ballarda)	Kichik o'smirlar (10-12 yosh) n=906	O'rta o'smirlar (13-15 yosh) n=919	Katta o'smirlar (16 yoshdan boshlab) n=87
Ijtimoiy qabul qilingan xulq	15,44±0,18	17,28±0,18	18,55±0,60

Delinkvent xulq	7,63±0,21	8,95±0,21	9,25±0,63
Addiktiv xulq	5,90±0,19	8,19±0,20	9,37±0,61
Agressiv xulq	6,82±0,25	9,20±0,21	9,98±0,96
Suitsidal xulq	10,09±0,27	10,87±0,23	11,44±0,80

Shu o'rinda oydinlik kiritib o'tish kerak, psixokorreksion dastur – bu korreksion-rivojlantiruvchi ishlarning mazmun-mohiyatini hamda ketma-ketligini o'zida aks ettiruvchi normativ hujjatdir. Psixokorreksion dasturlar bu amalga oshiriladigan korreksion yoki rivojlantiruvchi ishlarni rejalashtirishning o'ziga xos usuli ham bo'lib, unda maqsad va vazifalar, faoliyat qaratilgan obyekt aniq belgilanishi lozim.

Psixokorreksion dasturlar qamroviga muvofiq ikki turga bo'linadi:

- individual;
- guruhiy

Dasturning vazifalari – ijtimoiy xavfli vaziyatda bo'lgan voyaga yetmaganlarni aniqlash va ularga ijtimoiy-pedagogik va psixologik yordam ko'rsatish, psixologik diagnostika natijasida aniqlangan buzilishlarni oldini olish uchun o'quvchilarning maxsus ta'lim yehtiyolarini, shuningdek, o'quvchilarning ruhiy holatining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, delikvent xulq-atvori bo'lgan o'quvchiga uning psixofizik rivojlanish xususiyatlarini va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda individual yo'naltirilgan psixologik-pedagogik yordam ko'rsatish, o'quvchilarga o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni engishga yordam berish, yo'naltirilgan psixokorreksiya ishlarini olib borishda voyaga etmaganlarning qonunga itoatkorlik xulq-atvorini shakllantirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini va ijtimoiy faolligini rivojlantirish.

“Voyaga yetmaganlar o'rtasida delinkvent xulq-atvor turlari, sabablari va profilaktikasi mavzusida o'tkaziladigan korreksion mashg'ulotlarining 8 va 9 sinf o'quvchilari uchun” ishlanmasidan namuna qilib keltirish mumkinki;

1. “Yo'q deyishni o'rganish” trening mashg'uloti.

Mashg'ulotning maqsadi:

O'smirlarning deviant xulq-atvorining oldini olish, boshqa odamlarning bosimiga qarshi turish qobiliyatini shakllantirish, rad etishni maqbul usullar bilan ifodalash. Har bir shaxs o'z qarori uchun shaxsan javobgar ekanligiga ishonchni shakllantirish, tushunish.

Vazifalar:

- o'z tanlovini qilish qobiliyatini va o'z qaroriga muvofiq harakat qilish qobiliyatini rivojlantirish;
- shaxsga guruh bosimining kuchi haqida tasavvurni shakllantirish, guruh bilan qarama-qarshilik jarayonida o'smirning xulq-atvor repertuarini kengaytirish.

Kerakli jihozlar: quyosh shaklidagi yumshoq o'yinchoq, bo'sh qog'oz varaqlari, to'p, vaziyatlarni tavsiflovchi kartalar, eslatma «ishonchli rad etish qoidalari».

Davomiyligi: 45 daqiqa.

№	Trening mazmuni	Davomiyligi	O'quv vositalari	Mashq maqsadi
1-sessiya. Kirish qismi				
1.	Salomlashish.	5 daq.	Barcha ishtirokchilarga qog'oz-ruchka.	O'quvchining ismini aytib chaqirish va qandaydir iltifot aytish orqali illiq munosabat yaratish.
2.	«O'zingiz haqingizda gapiring» mashg'uloti.	10 daq.	Vaziyatni tavsiflovchi kartalar	O'quvchilar o'zlari haqidagi hikoyani tinglaganlarida qanday his-tuyg'ularga ega bo'lganliklarini bilish.
2-sessiya. Asosiy qism				
3.	“Rad eta ol” mashg'uloti	10 daq.	Rangli doiralar	Qanday qilib guruh bosimiga tushib qolmaslik mumkinligini aniqlash
4.	Eslatma «Ishonchli rad etish qoidalari»	10 daq.	Oq qog'ozlar	O'quvchilarga rad eta olish ko'nikmalarini rivojlantirish.
5.	«Gapni tugatish» mashg'uloti	5 daq.	Vatman, rangli markerlar	Ziddiyatli vaziyatda rad eta olish ko'nikmalarini rivojlantirish.
3-sessiya. Xulosa qismi				
6.	«Baxtli bo'lishni istagan har bir kishiga murojaat qiling» mashg'uloti	5 daq.	Flipchart, markerlar	O'quvchilar baxtli bo'lishni istaganlarga murojaatlar yozadilar va shu orqali ularda o'z pozitivlikni rivojlantirish.

Xulosa. Axloqiy psixologiya – faol rivojlanuvchi soha. Boshqa yondashuvlar bilan taqqoslaganda axloqiy intervensiya, ehtimol shaxs axloqiga birmuncha teng va samarali usullardan biri bo'lishi mumkin. Ayni vaqtda psixologik va psixoterapevtik yordam ko'rsatishning zamonaviy amaliyotida aniq amaliy vazifalarni hal qilish uchun turlicha metodologiyalarga asoslangan turli-tuman usullar integratsiyasining tendentsiyasi kuzatiladi. Axloqiy buzilish holatida strategik vazifa – ijobiy shaxsiy o'zgarishlarga erishishga yo'naltirilgan integrativ yondashuvlardan etarlicha keng va muvaffaqiyatli foydalaniladi.

Ijtimoiy-psixologik yordam ko'rsatuvchi mutaxassisning o'z shaxsi istalgan usulni qo'llashning muvaffaqiyatlilikini kafolatlovchi, hal qiluvchi omil bo'lib yuzaga chiqadi. Amaliyotchi psixolog moslashganlik, hayotiy muhim ko'nikmalarni rivojlantirishning yuqori darajasi, odamlarga ishonch, samimiy qiziqish, ijodkorlik kabi professional muhim sifatlari haqida gapirish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Аварин В.А. Психология детей и подростков.СПб., 1998. С. 308-309
2. Abduvaxobova D. Xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi. Ma’ruzalar to‘plami. Jizzax Davlat Pedagogika Instituti. 2013. -145 b.
3. Raximova K., Abdullaeva A.. Tarbiyasi qiyin o‘smirlar psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. 2007 y.
4. Komilova N.G‘. Xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. – T., 2008.
5. Hakimova I.M. Deviant xulq-atvor psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma,- T.,2014.-145
6. Xudoyqulova G.B. Deviant xulq atvor psixologiyasi. Darslik.T.,2023.-B. 595.
7. Мусурмонова, О., & Жамолдинова, О. (2010). Миллий истиклол ғояси ва маънавият асослари фани ёшларнинг соғлом турмуш маданиятини ривожлантиришда муҳим омил. Халқ таълими.–Тошкент, (1), 4-11.
8. Akhmedova, F., Shagazatova, B., Artikova, D., & Mirxaydarova, F. (2018, October). The course of Parkinson's disease in patients with impaired carbohydrate metabolism. In MOVEMENT DISORDERS (Vol. 33, pp. S176-S177). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.
9. Shagazatova, B. X., Artikova, D. M., Ahmedova, F. S., Mitxaydarova, F. S., & Ahmedova Sh, A. (2023). ENDOKRINOLOGIYA MUTAXASSISLIGI BO'YICHA KLINIK REZIDENTLARNI O'QITISHDA «CASE»-USULI (Doctoral dissertation, Ўзбекистон, Тошкент).
10. Aynisa, M. (2018). Improvement of the pedagogical mechanisms of the family and educational institutions in the development of the spiritual culture of adolescents of social and legal risk groups. Проблемы педагогики, (1 (33)), 5-7.